

O'ZBEKISTON SSSRDA TA'LIM TIZIMI (1920-1930-YILLAR)*FarDU II bosqich magistranti***YULDASHEV MIRSHUXRAT SHOVKATJON O'G'LI**

Аннотация. В этой статье дается краткая информация о системе образования Узбекской ССР в 1920 – е-1930-е годы и о влиянии деспотического режима на образование нашей страны. Кроме того, в этой статье дается краткая информация о культурных процессах в нашей стране в период бывшего Союза.

Annotation. This article provides a brief overview of the educational system of the Uzbek SSR in the 1920s – 1930s and the impact of the mustabid regime on the education of our country. In addition, this article provides brief information about cultural processes in our country during the former Union.

Kalit so'zlar. Fan, tarqqiyot, tadqiqot, jamiyat, madaniyat, psixologiya, biologiya.

Keywords. Science, development, research, society, culture, psychology, biology.

Ключевые слова. Наука, развитие, исследования, общество, культура, психология, биология.

Kirish. 1991-yilga kelib xalqimizning azaliy orzusi bo'lmish mustaqillik qo'lga kiritildi. Mustaqillik yillarida jamiyatimizdagi yangi islohotlarni amalga oshirish jarayonida, erkin, demokratik tafakkur va milliy g'oya ruhida tarbiyalashda tarix fanining o'rni tobora ortib bordi va bormoqda. Mustaqillik yillarida O'zbekiston tarixining ko'pgina masalalari o'zining yangi, ilmiy jihatdan xolis va haqqoniy yechimini topa boshladi. Buni biz bir necha yillar davomida faqat bir yoqlama, xolislik tamoyillari buzilgan xolda talqin qilingan sovetlar tarixini o'rganishda yaqqol ko'rishimiz mumkin.

Mustaqillik qo'lga kiritilishi bilan yurtimizning hamma jabhalaridagi kabi ta'lim sohasida ham mustaqil faoliyat yuritish imkoniyati paydo bo'ldi. Bizga ma'lumki mustamlaka yillarida yurtimizdagi ta'lim tizmi sovetlarning qo'l ostida

bo'lgan va sovetlarning manfaatiga xizmat qilish asosida shakllantirilgan edi.
[1:430]

Adabiyotlar tahlili va metodologiya. Mazkur tadqiqot ishini xolislik prinsipiga asoslangan holda tarixiy manbalar hamda ilmiy adabiyotlar tahlili asosida olib borishga harakat qildik.

Natijalar. O'zbekistonda «madaniy inqilob» siyosati «shaklan milliy va mazmunan sotsialistik» madaniyatni rivojlantirish qobig'iga o'rab amalga oshirildi. Albatta, bu Sovetlar Rossiyasining O'rta Osiyoda yuritayotgan buyuk davlatchilik, mustamlakachilik siyosatining tub mohiyatidan kelib chiqar edi. Bu o'lkada qo'nim topgan xalqlarda esa eng ulug' va olijanob g'oyalar qadimdan qaror topgan. Bu yuksak darajada rivoj topgan vatanparvarlik, elparvarlik, mardlik, jasurlik, imon-e'tiqodlilik, milliy va diniy qadriyatlarga sodiqlik, erk, hurlik va ozodlikka tashnalik, bosqinchilar, mustamlakachilarga nisbatan cheksiz nafrat kabilardir. Sovet bosqinchilari bunga 1917-1934-yillarda Turkiston xalqlarining milliy istiqlol va ozodlik uchun olib borgan kurashlarini o'z ko'zlari bilan ko'rib ishonch hosil qildilar. Shuning uchun ham mamlakatimiz halqlariga xos bo'lgan ana shu olijanob va ulug' fazilatlarni ularning ongidan siqib chiqarmasdan turib Turkistonni o'z asoratlarida uzoq saqlab qololmasliklarini bosqinchi jallodlar yaxshi tushunar edilar. Bu vazifani amalga oshirish uchun esa tub erli musulmon aholini tarixidan, tilidan, madaniyati va asrlar osha shakllangan milliy, diniy qadriyatlaridan begonalashtirish va mahrum qilish lozim edi. «Shaklan milliy va mazmunan sotsialistik» madaniyat uchun kurash daturi xuddi ana shu mudhish vazifani bajarishga xizmat qildi. Mehnatkashlar ommasi ongiga ma'naviy ta'sir qilishning barcha vositalari: Maorif, fan, adabiyot, san'at, ommaviy axborot vositalari kabilar orqali ular ongida barcha milliyliklar siqib chiqarilib, «sotsialistik», «baynalminalchilik» qobig'iga o'ralgan, aslida esa qullik, tobelik, itoatkorlik, ruslashtirish-assimilyatorlik mafkurasi bosqichma-bosqich sistemali tarzda singdirib borildi.[2:85]

1940-yilda SSSR FAsining O'zbekiston filiali tashkil etildi. U respublikadagi 55 ta ilmiy-tadqiqot ishlariga rahbarlik qildi. 1940 yilda O'zbekistonda 109 ta fan

doktori va 510 ta fan nomzodlari bor edilar. Barcha ilmiy tadqiqot institutlari faoliyati Moskvadan turib boshqarilardi. Moskva buyurtmasini bajarar va Moskvaga hisobot berar edi. O'zbekistonda ilmiy tadqiqot tili rus tili edi. 20-30 - yillarda O'zbekistonda fan taraqqiyotiga munosib hissa qo'shgan juda ko'p fidoyi olimlar faoliyat ko'rsatdilar. Ana shunday olimlardan biri, o'zbek tarixchilari maktabini yaratgan Po'lat Soliyevdir. U O'zbekistonda, tarix fanini rivojlantirishga katta hissa qo'shdi va o'z asarlarini eski o'zbek yozuvi, arab va fors tillarida yaratgan edi. Bu asarlar kutubxonalardan chiqarib tashlangan, g'oyaviy jihatdan buzuq va subutsiz asar sifatida yo'q qilib yuborilgan. Faqat yirik kutubxonalardagina ulardan ba'zi bir nusxalargina saqlanib qolgan. Po'lat Majidovich Solievning bunday asarlari jumlasiga: «Hindiston Angliya hukmi ostida» (1920, 1926), «Buxoro mang'itlar sulolasi davrida» (1920,1926), «O'rta Osiyo tarixi», 1 qism (1926), «O'zbekiston va Tojikiston. Iqtisodiy va jug'rofik lavha» (1926), «O'rta Osiyoda savdo kapitali davri» (1926) «O'rta Osiyoda Islomning tarqatilishi» (1928), «XV-XIX asr birinchi yarmi O'zbekiston tarixi»¹ va boshqalarni kiritish mumkin.[3:32]

Po'lat Solievning eng katta xizmatlaridan biri-bu «O'zbekiston tarixi» asarini yaratganligi edi. Afsuski 1937-yilda u xibsga olingach bu qimmatli asar ham nom nishonsiz yo'qolib ketdi.

Xullas, 20-30-yillarda Sovetlar hukumati «buyuk saltanat»ga xizmat qiluvchi fan rivojiga izn berar edi, xolos. Boshqacha bo'lishi mumkin ham emas edi. Sovetlar hukumati va Kompartiya mustamlakachilik, qullik va itoatkorlik mafkurasini O'zbekiston fuqarolari ongida shakllantirish va qaror toptirishning eng ta'sirchan, vositalaridan biri sifatida adabiyot va badiiy ijod rivojiga katta e'tibor berdi. Bu ish Kompartiyaning hayotda sinalgan g'oyaviysiyosiy quroli bo'lgan sinfiylik, partiyaviylik va sotsialistik realizm dasturi asosida olib borildi. Bu dasturni amalga oshirishda O'zbekiston Sovet hukumati va kompartiyasi 1928 - yilda o'zi tashkil etgan «Qizil qalam» jamiyati tugatildi va uning o'rniga O'zAPP (O'zbekiston Proletar yozuvchilar uyushmasi) tashkil qilindi. 20-30-yillardagi badiiy ijodiyot faoliyatida bu tashkilotlarning o'ziga xos o'zni albatta bor.[4:125]

Progressiv ko'z qarashdagi jadid ijodkorlar Munavvar Qori Abdurashidxonov, Mahmudxo'ja Behbudiy, Abdurauf Fitrat, Abdulhamid Cho'lpon, Hamza Hakimzoda Niyoziy, Sadriddin Ayniy, Abdulla Qodiriy, Sidqiy Aziziy, Sidqiy Xondaqliqiy, Tavallo, M.So'fizoda, Abdulla Avloniy va boshqalar Oktyabr to'ntarishi g'oyalarini qo'llamasalar-da, Sovetlar boshqaruv idoralarida ishlab milliy istiqlol manfaatlariga xizmat qilish, millatning dunyoviy siyosiy madaniyatini va saviyasini oshirish uchun kurashni o'z faoliyat maqsadlarining bosh mezoni qilib oldilar. Ana shu maqsad taqozosi bilan ular o'nlab yangi turdagi maktablar ochdilar, bu maktablar uchun turli-tuman darsliklar, qo'llanmalar yaratdilar, nashriyotlar tashkil qildilar, chet ellardagi oliy o'quv yurtlariga mahalliy yoshlardan o'qishga jo'natdilar, gazetalar, jurnallar nashr etdilar, teatr san'atini rivojlantirishda jonbozlik ko'rsatdilar, turli tumandagi ma'rifiy-madaniy to'garaklar uyushtirdilar. Albatta bu ishlarga bolshovoy hukmdorlar hayrihoh bo'lgan emaslar. Aksincha jadid ijodkorlarning har bir qadamlarini sinchkovlik bilan kuzatib borganlar. To'garak va jamiyatlar faoliyatini ta'qib va taz'iy ostiga olganlar, nashr ishlari ustidan qattiq nazorat o'rnatganlar. Jumladan Abdurauf Fitrat «Chig'atoy gurungi»ning ayrim majlislari qurolli qizil gvardiyachilarning nazorati ostida o'tganligini yozadi. Xuddi shuningdek, Zaki Validiy To'g'on ham o'zining «Xotiralarim»ida 20-yillarning boshida ziyolilar ustidan qattiq nazorat o'rnatilganligi vajidan Buxoroda Cho'lpon bilan uchrasha olmaganligini eslaydi. Ammo har qanday ta'qib va ta'zyiqqa qaramasdan haq va adolat yo'lida kurashni davom ettirdilar. Buni biz jadid ijodkorlarning adabiyot sohasidagi ko'p qirrali faoliyatlarida yanada to'laroq ko'ramiz. Ular badiiy ijodning barcha yo'nalishlarida: publitsistika, she'riyat, drama, proza kabi sohalarida barakali iz qoldirganlar.[5:88]

O'zbek adabiyotida publitsistika yangi janr (1900 yillardan so'ng paydo bo'lgan) bo'lsada, 20-yillarda katta muvaffaqiyatlarga erishdi. Bu yutuq va muvaffaqiyatlar birinchi navbatda eng avvalo A.Fitrat va Abdulhamid Sulaymon nomlari bilan bog'liqdir. Ular vaqtli matbuot sahifalarida o'nlab publitsistik

maqolalar bilan chiqdilar va ularda millat, Vatan taqdiri bilan bog'liq o'ta ehtirosli va dolzarb masalalarni ilgari surdilar.

Muhokama. Xalqni ilm ma'rifatga chorlash, milliy mustamlakachilikka nafrat, milliy o'zlikni anglashga da'vat, xalqni g'aflat uyqusidan uyg'otish istagi 20-yillardagi jadidchilik adabiyotining bosh va yo'naltiruvchi mavzusi bo'lgan. S.Ayniy 1919-yilda yozilgan «Turon marshi» deb nomlangan she'rida ham Turonni uyg'otishga chorlaganligining guvohi bo'lamiz.

Oktyabr harbiy to'ntarishidan so'nggi davrda H.Hakimzoda Niyoziyning poeziya bobidagi ijodi ko'zdan kechirilsa, u tag'in ham barkamollik sari rivojlanib borganligini kuzatamiz. Bu davrga kelib shoir ilgarigidek faqat ma'rifatga chorlash bilangina cheklanmaydi. U endi qadimiy Turkistonning ijtimoiy-siyosiy taqdiri to'g'risida bosh qotiradi. Turkiston muxtoriyati g'oyalarini ulug'laydi. Shoirning muxtoriyat g'oyalarini ulug'lovchi va naqoratida «Qutlug' bo'lsin Turkiston muxtoriyati!» deya kuylanuvchi she'ri 1918-yil 2-yanvarda «Ulug' Turkiston» gazetasida chop etilgan edi.[6:92]

20-yillardagi jadid poeziyasi haqida gap borganda, so'zsiz suratda Abdulhamid Cho'lponni chetlab o'tib bo'lmaydi. U shu yillar davomida o'zining «Uyg'otish» (1922), «Buloqlar» (1924), «Tong sirlari» (1926), «Soz» (1935) kitoblarini chop ettirdi. Shoirning ko'pgina she'rlari «o'zbek yosh shoirlari» to'plamida, «Adabiy parchalar», «Go'zal yozg'ichlar» kabi kitoblardan joy oldi va xalqning ma'naviy mulkiga aylandi. Bu ijod durdonalari Sovet ruhiyatdan ancha uzoq bo'lib, aksilsovet ohanglar bilan yo'g'irildi.

Xulosa. Xulosa qilib aytganda Sovet hukumati 20-yillarda ta'lim sohasida bir qator tadbirlarni amalga oshirgan bo'lsa-da, xalq ta'limi, oliy va o'rta maxsus ta'lim tizimi oldida ham hali ko'plab jiddiy muammolar ko'ndalang bo'lib turardi. Maxsus o'quv qo'llanmalari, darsliklar, boshqa o'quv-uslubiy jihozlar milliylik, yurtning o'ziga xoslik jihatlaridan nihoyatda uzoq bo'lib, ular asosan Markazdan tayyorlab yuborilardi. Mahalliy professor-o'qituvchilar tarkibi nihoyatda kam bo'lganligi bois ko'pchilik fanlar va predmetlarning o'qitilishi asosan yevropalik olimlar tasarrufida edi. Oliy ta'lim tizimidagi o'qish jarayoni asosan rus tilida olib

borilardi. Buning ustiga 30-yillarda avjiga mingan stalincha qatag'onlik shamshiri ko'proq milliy kadrlar boshida sindiki, bundan respublika ta'lim tizimining barcha bo'g'inlari katta ziyonzahmat chekdi, ancha mahrumliklarga duchor bo'ldi;

– Sovetlarning xalq ta'limi, oliy va o'rta maxsus sohasida yuritgan siyosatining muhim yo'nalishlaridan biri, bu oliy va o'rta maxsus ta'lim tizimini shakllantirish hamda rivojlantirish edi. Har qanday tuzumda bo'lgani singari, sovet hokimiyati ham yangi tuzum g'oyalari va ideallari ruhida tarbiyalangan, unga sadoqat bilan xizmat qiladigan ko'plab yuqori malakali, o'qimishli, ziyoli kadrlarga o'tkir ehtiyoj sezardi. 1920-yil sentabrida Toshkentda tashkil etilgan Turkiston Davlat universiteti shu maqsadga yo'naltirilgan edi. Keyinchalik, O'rta Osiyo universiteti maqomini olgan bu oliygoh o'lkada oliy ta'limni rivojlantirish, yuqori mutaxassis kadrlar tayyorlash o'chog'i bo'ldi. Biroq, bu o'quv dargohi professor-o'qituvchilarining mutloq tarkibi yevropalik millat vakillaridan tashkil topganligidan, undagi o'qitish tizimi birinchi kundanoq faqat rus tilida olib borildi;

– 1923-yilda Turkiston ASSR Maorif Xalq Komissarligi huzurida savodsizlikni tugatish bilan shug'ullanuvchi o'lka favqulodda komissiyasi tuzildi. Respublikadagi barcha oliy o'quv yurti talabalari hamda ishchi fakul'tetlaridagi o'quvchilarning hammasini savodsizlikni tugatishga safarbar qilindi. Milliy chegaralash arafasida Turkiston Davlat universiteti yuqori malakali mutaxassislar tayyorlab beradigan eng katta manbagina bo'lib qolmasdan, shu bilan birga, Markaziy Osiyoda oliy ta'lim tizimini vujudga keltirish uchun baza bo'lib qoldi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Karimov I.A. O'zbekiston mustaqillikka erishish ostonasida. – Toshkent: O'zbekiston, 2011. – 430 b.
2. “Ўзбекистон Республикаси Олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги хузурида Ўзбекистоннинг Энг Янги тарихи бўйича жамоатчилик кенгашини ташкил этиш тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси Президентининг Қарори / Халқ сўзи, 2002 йил 12 февраль.

3. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Олий таълим тизимини янада ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида” 2017 йил 20 апрелдаги ПҚ-2909-сонли Қарори / Акс Садо. 2017 йил 6 апрель – 22 апрель.- №6 (73).
4. Абдуллаев Й. Эски мактабда хат-савод ўргатиш (1867-1917 йй.). – Т.: Ўрта ва олий мактаб, 1961. – 150 б.
5. Абдуллаев Ю. Биринчи ўзбек алифбоси. // Ўзбекистон адабиёти ва санъати. – 1991 йил 12 июль.
6. Алимова Д. Бухара конца XIX – начало XX века и зарождение джадидизма // Общественные науки в Узбекистане. – 1997. – № 9. – С. 91-93.
7. Зияева Д. XIX аср охири – XX аср бошида Туркистонда анъанавий таълим тизими муаммолари. – Т.: Ислом университети илмий - таҳлилий ахбороти, 2009. – №1. –Б. 10-12.